

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez**

Módulo 4.1: Añadir Capas Ráster Base

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 4.1: Añadir Capas Ráster Base

Lección 4.1. Añadir mapas base en QGIS utilizando XYZ Tiles.

1. Primero debemos asegurarnos de habilitar el Navegador en el menú de [Paneles] en la opción [Ver] de la barra de herramientas principal.

2. Dentro del Navegador buscamos la conexión XYZ Tiles y hacemos click derecho, luego se selecciona "Conexión nueva".

3. En la nueva ventana que se abre se pega la url de la capa base que se quiera usar y se le asigna un nombre:

4. Siguiendo el mismo procedimiento podemos añadir las distintas capas de Google:

- **Google Maps:** `https://mt1.google.com/vt/lyrs=r&x={x}&y={y}&z={z}`
- **Google Satellite:** `http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@189&gl=cn&x={x}&y={y}&z={z}`
- **Google Hybrid:** `https://mt1.google.com/vt/lyrs=y&x={x}&y={y}&z={z}`
- **Google Terrain:** `https://mt1.google.com/vt/lyrs=t&x={x}&y={y}&z={z}`
- **GoogleTraffic:** `https://mt1.google.com/vt?lyrs=h@159000000,traffic|seconds_into_week:-1&style=3&x={x}&y={y}&z={z}`
- **Google Roads:** `https://mt1.google.com/vt/lyrs=h&x={x}&y={y}&z={z}`

Fuente y demás url:

<https://mappinggis.com/2018/03/como-anadir-mapas-base-en-qgis-3-0-openstreetmap-google-carto-stamen/>

5. Para agregar la capa ráster con la que se desee trabajar al panel de capas se da click derecho sobre esta y se selecciona “Añadir capa al proyecto”

